

DASTURLASH KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN METODIK YONDASHUVLAR

Usmanjanova Nigora Shuxratali qizi

Namangan Davlat Universiteti “Raqamli ta’lim texnologiyalar” Kafedrası
o‘qituvchisi
nigorausmanjanova@gmail.com

Annotatsiya: Maqola maktab o‘quvchilarining dasturlash kompetentsiyalarini rivojlantirish uchun metodik yondashuvlarni tahlil qiladi va samarali o‘qitish usullari bo‘yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: dasturlash kompetentsiyalari, metodik yondashuv, algoritmik fikrlash, interaktiv ta’lim.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF PROGRAMMING COMPETENCIES

Annotation: The article analyzes methodical approaches to the development of programming competencies of schoolchildren and provides recommendations on effective teaching methods.

Key words: programming competencies, methodical approach, algorithmic thinking, interactive education.

Kirish

Zamonaviy texnologiyalar tezkor rivojlanib borayotgan bir davrda dasturlash kompetentsiyalari talabi kundan-kunga oshib bormoqda. Ayniqsa, maktab o‘quvchilarining dasturlash bo‘yicha bazaviy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi ularning kelajakda muvaffaqiyatli kasb tanlashiga asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu maqola dasturlash kompetentsiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va takomillashtirishni ko‘rib chiqadi.[5]

Dasturlash kompetentsiyalari tushunchasi

Dasturlash kompetentsiyalari o‘quvchining quyidagi ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi:

- Algoritmik fikrlashni rivojlantirish.
- Muammolarni hal qilishning strukturaviy usullarini qo‘llash.
- Turli dasturlash tillarini o‘rganish va ulardan samarali foydalanish.
- Ilg‘or texnologiyalardan foydalanib loyiha yaratish.

Dasturlash kompetentsiyalarining ahamiyati

Dasturlash kompetentsiyalari faqatgina texnik ko‘nikmalarni emas, balki muammolarni hal qilish, ijodiy fikrlash va mantiqiy tahlil qilish qobiliyatlarini ham

rivojlantiradi. Maktab o'quvchilari uchun dasturlash quyidagi sabablarga ko'ra muhimdir:

1. **Kelajakdagi kasbga tayyorgarlik:** Ko'plab kasblar raqamlashtirilmoqda va dasturlash bilimlariga talab ortmoqda.
2. **Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish:** Dastur kodlarini yozish va tahlil qilish o'quvchilarda muammolarga ijodiy yondashishni rag'batlantiradi.
3. **Hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish:** Raqamli savodxonlik zamonaviy hayotda zarur ko'nikma hisoblanadi.

Metodik yondashuvlarning asosiy tamoyillari

Maktab o'quvchilarining dasturlash bo'yicha bilim va ko'nikmalarini shakllantirish uchun quyidagi metodik tamoyillarni inobatga olish lozim:

1. **Bosqichma-bosqich yondashuv:**
 - o Boshlang'ich bosqichda oddiy algoritmik tushunchalar va vizual dasturlash vositalari (masalan, Scratch) bilan tanishtirish.
 - o O'rta bosqichda blokli dasturlashdan kod yozishga (masalan, Python) o'tish.
 - o Yuqori bosqichda amaliy loyihalar va murakkab algoritmlar bilan ishlash.
2. **O'yinlashgan ta'lim:**
 - o O'quvchilarni qiziqtirish uchun interaktiv va o'yin elementlarini qo'llash (masalan, dasturlash bo'yicha musobaqalar yoki loyiha asosida ta'lim).
3. **Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv:**
 - o Haqiqiy hayotiy muammolarni yechishga qaratilgan amaliy mashqlar va loyihalar orqali o'qitish.
4. **Individual yondashuv:**
 - o Har bir o'quvchining bilim darajasiga qarab maxsus topshiriqlar va dasturlar ishlab chiqish.

Metodik yondashuvlarni qo'llash bosqichlari

1. **Dastlabki tayyorgarlik:**
 - o Dasturlashning asosiy tushunchalarini tanishtirish.
 - o O'quvchilarning dasturlashga bo'lgan qiziqishlarini aniqlash uchun diagnostika savollari va testlar o'tkazish.
2. **Amaliy mashg'ulotlar tashkil etish:**
 - o Scratch va Blockly kabi vositalar yordamida sodda loyihalar yaratish.
 - o Keyingi bosqichlarda Python yoki C++ kabi dasturlash tillarida kichik dasturlar yozishni o'rganish.
3. **Loyiha asosida ta'lim:**
 - o Har bir o'quvchiga yoki guruhga muayyan loyiha ustida ishlashni topshirish.
 - o Loyihalarni himoya qilish orqali o'quvchilarning muloqot va taqdimot ko'nikmalarini rivojlantirish.

4. **Natijalarni baholash va takomillashtirish:**

- O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash uchun amaliy testlar va nazorat ishlari o'tkazish.
- Olingan natijalarga qarab o'quv jarayonini optimallashtirish.
- Test va nazorat ishlari orqali bilimlarni tekshirish.
- Amaliy loyihalarni baholash va muhokama qilish.
- O'quvchilar fikr-mulohazalarini hisobga olib metodikani yangilash.

O'qitish metodikasi

Boshlang'ich bosqich

• **Algoritmik fikrlash:** Algoritmilar asoslarini o'rgatish uchun vizual dasturlash muhiti (masalan, Scratch yoki Blockly)dan foydalanish.

• **Qiziqishni shakllantirish:** Hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan kichik loyihalarni amalga oshirish.

O'rta bosqich

• **Dasturlash tillarini tanlash:** Python yoki JavaScript kabi oson o'zlashtiriladigan dasturlash tillarini o'rgatish.

• **Amaliy dasturlar yaratish:** Masalan, kalkulyator, o'yinlar yoki veb-sahifalar yaratish.

• **Kod yozish odatlari:** Kodni optimallashtirish va tushunarli yozish bo'yicha tavsiyalar.

Ilg'or bosqich

• **Keng qamrovli loyihalar:** Real dunyo uchun foydali dasturlar yoki tizimlar ishlab chiqish.

• **Masofaviy ta'lim platformalari:** Code.org, Codecademy yoki Khan Academy kabi platformalardan foydalanish.

• **Jamoaviy ishlar:** Birgalikda loyihalar yaratish orqali hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish.

Xulosa

Maktab o'quvchilarida dasturlash kompetentsiyalarini rivojlantirish kelajakda ularning raqamli dunyoda muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradi. Metodik yondashuvlar o'quvchilarning yoshiga, bilim darajasiga va qiziqishlariga mos ravishda ishlab chiqilishi lozim. Ushbu maqolada taklif etilgan bosqichma-bosqich va amaliy yondashuvlar orqali dasturlashni o'rganish jarayonini samarali tashkil qilish mumkin. Dasturlash kompetentsiyalarini rivojlantirish uchun to'g'ri tanlangan metodik yondashuvlar o'quvchilarning nafaqat texnik bilimlarini, balki ijodiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Shuningdek, interaktiv va amaliy o'qitish usullari o'quvchilarni yanada samarali o'rganishga undaydi.

Adabiyotlar:

1. Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM.
2. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas.
3. Resnick, M., et al. (2009). Scratch: Programming for All. Communications of the ACM.
4. National Research Council. (2011). Learning Science Through Computer Programming.
5. Usmanjanova N., Muradova K. C++ dasturlash tilida strlar bilan ishlash: C++ dasturlash tilida strlar bilan ishlash //MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLIED MATHEMATICS. – 2024. – T. 1. – №. 01.